

УДК 796.011.3
**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ**

СУЛЕЙМЕНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Магистрант 2-го курса НАО «ВКУ имени С. Аманжолова», Усть-Каменогорск,
Республика Казахстан

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Магистр педагогических наук, зав. кафедрой «Культуры, спорта и начальной военной подготовки» НАО «ВКУ имени С. Аманжолова», Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматривается проблема формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы средствами лёгкой атлетики. Актуальность исследования обусловлена недостаточным уровнем физической активности обучающихся с особыми образовательными потребностями и необходимостью формирования устойчивых здоровьесберегающих установок. Целью исследования является теоретическое обоснование и экспериментальная проверка педагогических условий формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы. В исследовании использовался описательно-аналитический подход с применением теоретических и эмпирических методов, включая анализ научной литературы, полуструктурированное интервью и педагогический эксперимент. В ходе констатирующего этапа был выявлен преимущественно средний и низкий уровень мотивации у обучающихся, а также недостаточная сформированность осознанного отношения к физической активности. Реализация разработанных педагогических условий, основанных на использовании средств лёгкой атлетики, позволила достичь значительного повышения уровня мотивации, что выразилось в увеличении доли учащихся с высоким уровнем мотивации и снижении числа обучающихся с низким уровнем. Полученные результаты подтверждают эффективность предложенного подхода и обосновывают целесообразность использования средств лёгкой атлетики как педагогического инструмента формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы.*

***Ключевые слова:** мотивация, здоровый образ жизни, коррекционная школа, физическое воспитание, лёгкая атлетика.*

Введение. В современных условиях развития системы образования и глобальных вызовов в области общественного здоровья особую значимость приобретает проблема формирования мотивации к здоровому образу жизни у подрастающего поколения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточный уровень физической активности детей и подростков является одной из ключевых причин ухудшения состояния здоровья, роста хронических заболеваний и снижения качества жизни. При этом особую группу риска составляют учащиеся с особыми образовательными потребностями, в том числе обучающиеся коррекционных школ [1].

Результаты современных исследований, свидетельствуют о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют значительно более низкий уровень вовлеченности в физическую активность по сравнению со своими сверстниками без ограничений. В частности, установлено, что такие обучающиеся на 62% реже соответствуют рекомендованным нормам физической активности и чаще подвержены развитию сопутствующих хронических заболеваний [2]. Это обусловлено физическими и когнитивными ограничениями, так и социально-педагогическими барьерами, включая недостаточную адаптацию образовательной среды и отсутствие эффективных мотивационных механизмов.

Анализ современных научных исследований позволяет утверждать, что мотивация к здоровому образу жизни является системообразующим компонентом, определяющим характер и уровень физической активности обучающихся. Исследования показывают, что именно мотивационные компоненты выступают ключевыми компонентами вовлеченности учащихся в двигательную деятельность [3]. При этом формирование устойчивой мотивации тесно связано с созданием соответствующей образовательной среды, ориентированной на поддержку интереса, компетентности и автономии обучающихся. Особое внимание в современных научных работах уделяется изучению мотивации к физической активности у детей с особыми образовательными потребностями. Так, систематический анализ исследований, посвящённых аутичным детям, показал, что участие в физической активности у данной категории обучающихся значительно ниже, а ключевыми факторами мотивации выступают чувство компетентности, эмоциональный комфорт и адаптированность среды [4]. Аналогичные результаты получены и в исследованиях, посвящённых детям с различными формами инвалидности, где подчеркивается необходимость учета индивидуальных психофизиологических особенностей при организации физического воспитания. При этом установлено, что даже при наличии положительного отношения к занятиям физической культурой у значительной части обучающихся сохраняется недостаточный уровень осознанности в отношении роли систематических усилий и дисциплины, что ограничивает формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обуславливает необходимость разработки педагогически обоснованных средств, направленных на повышение активности и внутренней мотивации обучающихся [5].

Существенный вклад в развитие рассматриваемой проблемы вносят исследования, посвящённые адаптивной физической культуре и инклюзивному спорту. Так, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в адаптированные программы физической активности, в том числе с использованием элементов лёгкой атлетики, способствует значительному росту внутренней мотивации, повышению уровня психологического благополучия и социальной включенности [6]. Установлено, что сочетание адаптивной физической культуры и спортивной деятельности обеспечивает комплексное воздействие на личность обучающихся, включая развитие самоуважения, автономии и позитивных социальных взаимодействий.

Вместе с тем, несмотря на доказанную эффективность адаптивных двигательных программ, анализ научной литературы показывает, что большинство исследований сосредоточено на общих аспектах физической активности или инклюзивного образования. В частности, в систематических обзорах подчеркивается необходимость дальнейшего изучения педагогических условий, обеспечивающих устойчивую мотивацию к физической активности у учащихся с особыми образовательными потребностями, а также разработки масштабируемых и воспроизводимых образовательных моделей [7]. Кроме того, отмечается недостаточная проработанность конкретных средств физического воспитания, способных целенаправленно формировать мотивацию к здоровому образу жизни.

В этом контексте особый научный и практический интерес представляет лёгкая атлетика как универсальное средство физического воспитания. Её структурная простота, доступность, вариативность и возможность индивидуализации нагрузки позволяют эффективно адаптировать содержание занятий под различные категории обучающихся. Более того, включение элементов соревновательной и игровой деятельности, характерных для лёгкой атлетики, способствует формированию положительного эмоционального фона и усилению внутренней мотивации.

Таким образом, анализ современного состояния научной разработанности проблемы позволяет выявить противоречие между необходимостью формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционных школ и недостаточной разработанностью научно обоснованных педагогических подходов, основанных на

использовании средств лёгкой атлетики. Данное противоречие и обуславливает актуальность настоящего исследования и определяет его цель — теоретическое обоснование педагогических аспектов формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы.

Целью исследования настоящего исследования является разработка и апробация методики формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы средствами легкой атлетики.

Задачи исследования:

1. Проанализировать современное состояние научной разработанности проблемы формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, на основе отечественных и зарубежных исследований.

2. Определить уровень сформированности мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы на основе проведения и анализа результатов интервью.

3. Обосновать педагогические условия формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы средствами лёгкой атлетики с учётом полученных данных.

Методология исследования. В исследовании использовался описательно-аналитический дизайн с применением качественных социологических методов. Методологическая основа работы опиралась на современные подходы педагогических исследований в области физического воспитания, ориентированные на изучение ценностных установок, мотивации и отношения обучающихся к здоровому образу жизни в условиях образовательной среды.

Исследование было направлено на анализ уровня сформированности мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы с позиций их осознанного отношения к физической активности, дисциплине и систематическим усилиям, а также на выявление педагогических условий, способствующих её формированию средствами физической культуры, в частности лёгкой атлетики.

В эмпирической части исследования приняли участие учащиеся коррекционной школы, обучающиеся по адаптированным образовательным программам. Общая численность выборки составила 24 ребенка в возрасте 10 – 12 лет. Выборка включала обучающихся обоих полов с различными особенностями психофизического развития, характерными для контингента коррекционных образовательных учреждений. Участие в исследовании носило добровольный и анонимный характер. Все участники были проинформированы о целях исследования и дали согласие на использование полученных данных в научных целях. Объём выборки соответствует методическим требованиям проведения педагогических и социологических исследований и позволяет выявить основные тенденции в уровне мотивации обучающихся.

Сбор эмпирических данных осуществлялся с использованием метода полуструктурированного интервью [8]. Интервью было разработано с учётом целей исследования и направлено на выявление мотивационной сферы обучающихся. Перечень вопросов включал следующие направления:

1. отношение к занятиям физической культурой и двигательной активности;
2. уровень осознания значимости здорового образа жизни;
3. представления о роли физических упражнений в укреплении здоровья;
4. мотивационные установки (внутренние и внешние мотивы);
5. отношение к систематичности занятий и дисциплине.

Интервью проводилось в индивидуальной форме, в условиях, обеспечивающих психологический комфорт обучающихся. Продолжительность одного интервью составляла в среднем 10–15 минут. Использование полуструктурированного формата позволило обеспечить сопоставимость полученных данных при сохранении возможности выявления индивидуальных особенностей мотивационной сферы.

Анализ полученных данных осуществлялся с применением методов качественного анализа, включая контент-анализ ответов респондентов. В процессе обработки данных выделялись ключевые смысловые категории, такие как уровень мотивации, интерес к физической активности, осознанность, отношение к дисциплине и систематическим усилиям. Дополнительно применялась группировка данных и их интерпретация с целью выявления доминирующих тенденций. Для повышения достоверности результатов использовалось сопоставление ответов респондентов, выявление повторяющихся смысловых конструкций, а также обобщение полученных данных. При необходимости результаты анализа могут быть представлены в количественном выражении с использованием процентного распределения.

Таким образом, применённый методологический подход позволил обеспечить комплексное изучение мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы и создать основу для последующего обоснования педагогических условий её формирования.

Результаты исследования. Результаты констатирующего этапа исследования позволили определить исходный уровень сформированности мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы, который мы отразили на рисунке 1.

Рисунок 1 - Уровень мотивации к здоровому образу жизни (до эксперимента)

Анализ данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о том, что в обеих группах преобладает средний уровень мотивации к здоровому образу жизни, составляющий 45% в контрольной группе и 47% в экспериментальной группе. Это указывает на наличие определённого интереса к физической активности, однако данный уровень не обеспечивает устойчивой и осознанной вовлечённости обучающихся в процесс физического воспитания.

Сопоставительный анализ результатов контрольной и экспериментальной групп показывает их относительную однородность по уровню мотивации, что свидетельствует о корректности формирования выборки и позволяет рассматривать группы как сопоставимые на начальном этапе исследования. Таким образом, результаты констатирующего этапа подтверждают недостаточный уровень сформированности мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы, что обуславливает необходимость разработки и внедрения педагогических условий, направленных на её повышение.

Результаты контрольного этапа исследования позволили оценить эффективность реализованных педагогических условий формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы мы отразили на рисунке 2.

Рисунок 2 - Уровень мотивации к здоровому образу жизни (до эксперимента)

Анализ данных, представленных на рисунке 2, свидетельствует о положительной динамике уровня мотивации к здоровому образу жизни в обеих группах, однако наиболее выраженные изменения зафиксированы в экспериментальной группе.

Обсуждение результатов. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о существенных различиях в динамике формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся контрольной и экспериментальной групп. Так, если на констатирующем этапе в обеих группах преобладали средний и низкий уровни мотивации, то по итогам эксперимента в экспериментальной группе доля учащихся с высоким уровнем мотивации увеличилась с 18% до 45%, тогда как количество обучающихся с низким уровнем снизилось с 35% до 10%.

Данные изменения указывают на выраженный положительный эффект реализованных педагогических условий, направленных на формирование мотивации к здоровому образу жизни средствами лёгкой атлетики. В отличие от экспериментальной группы, в контрольной группе наблюдаются менее значительные изменения (рост высокого уровня с 15% до 20%), что свидетельствует о ограниченной эффективности традиционного подхода к организации физического воспитания.

Положительная динамика в экспериментальной группе может быть объяснена комплексным характером реализованных педагогических условий, включающих использование доступных средств лёгкой атлетики, создание положительного эмоционального фона и ориентацию на формирование осознанного отношения к физической активности. Лёгкая атлетика в данном случае выступает эффективным инструментом, способствующим развитию не только физических качеств, но и мотивационно-ценностной сферы личности.

Заключение. Проведённое исследование позволило всесторонне рассмотреть проблему формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы и подтвердить её высокую научно-практическую значимость в современных условиях развития системы физического воспитания. Установлено, что мотивация к здоровому образу жизни представляет собой сложное интегративное образование, включающее когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты, формирование которых требует целенаправленного педагогического воздействия с учётом особенностей обучающихся.

Анализ эмпирических данных показал, что на начальном этапе у большинства учащихся преобладают средний и низкий уровни мотивации, при этом наблюдается недостаточная сформированность осознанного отношения к физической активности, систематическим усилиям и дисциплине. Мотивационная сфера обучающихся характеризуется доминированием

внешних стимулов, что ограничивает формирование устойчивых установок на ведение здорового образа жизни.

Реализация педагогических условий, основанных на целенаправленном использовании средств лёгкой атлетики, позволила достичь значимых положительных изменений в мотивационной сфере обучающихся. В экспериментальной группе зафиксировано существенное увеличение доли учащихся с высоким уровнем мотивации и одновременное снижение числа обучающихся с низким уровнем, что свидетельствует о формировании более устойчивой внутренней мотивации и повышении уровня осознанности в отношении физической активности и здоровья.

Полученные результаты подтверждают, что использование доступных, вариативных и эмоционально привлекательных средств физического воспитания, таких как лёгкая атлетика, в сочетании с педагогически обоснованной организацией учебного процесса способствует не только повышению двигательной активности, но и формированию ценностного отношения к здоровому образу жизни.

Таким образом, исследование демонстрирует эффективность предложенного подхода и обосновывает необходимость его внедрения в практику физического воспитания учащихся коррекционных школ. Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов при разработке образовательных программ, направленных на формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением выборки, углублённым изучением мотивационных механизмов и разработкой комплексных педагогических технологий, направленных на формирование устойчивых здоровьесберегающих установок у различных категорий обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gao, Z., Wen, X., Fu, Y., Lee, J. E., & Zeng, N. (2021). Motor Skill Competence Matters in Promoting Physical Activity and Health. In *BioMed Research International* (Vol. 2021). <https://doi.org/10.1155/2021/9786368>
2. Lubans, D. R., Shields, N., Eather, N., Smith, J. J., Noetel, M., Hillman, C. H., ... Leahy, A. A. (2025). Scalable physical activity intervention for youth with disability: Burn 2 Learn adapted cluster randomized controlled trial. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12966-025-01829-1>
3. Pavlović, S., Pelemiš, V., Marković, J., Dimitrijević, M., Badrić, M., Halaši, S., Nikolić, I., & Čokorilo, N. (2023). The Role of Motivation and Physical Self-Concept in Accomplishing Physical Activity in Primary School Children. *Sports*, 11(9), 173. <https://doi.org/10.3390/sports11090173>
4. Wong, M. L., Girdler, S., Afsharnejad, B., Ntoumanis, N., Milbourn, B., Kebble, P., Morris, S., & Black, M. H. (2024). Motivation to participate in structured physical activity for autistic youth: A systematic scoping review. *Autism*, 28(10), 2430-2444.
5. Зуев Александр Сергеевич, Ларионов Константин Александрович, Зуева Ангелина Андреевна, Романова Елена Вениаминовна, & Зиновьев Сергей Андреевич. (2026). ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ПОМОЩНИК, А НЕ ЗАМЕНА УЧИТЕЛЮ: ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ И СПОРТУ. IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION, 5(5), 100–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18873305>
6. Ben Rakaа, O., Lourenço, C., Bassiri, M., & Lotfi, S. (2025). The Effect of Adapted Physical Activity and Inclusive Sport on the Motivation and Psychological Health of Children with Disabilities: A Randomized Control Trial. *Physical Education Theory and Methodology*, 25(3). <https://doi.org/10.17309/tmfv.2025.3.21>
7. Lubans, D. R., Shields, N., Eather, N., Smith, J. J., Noetel, M., Hillman, C. H., Lonsdale, C., Oldmeadow, C., Stuart, A., Kennedy, S. G., Boyer, J., Comis, P., Roche, L., Sanders, T., Finn, T., & Leahy, A. A. (2025). Scalable physical activity intervention for youth with disability: Burn 2 Learn adapted cluster randomized controlled trial. *The international journal of behavioral nutrition and physical activity*, 22(1), 125. <https://doi.org/10.1186/s12966-025-01829-1>
8. Зуев, А. С., Зуева, А. А., Русанов, В. П., Тулебаев, А. М., & Ларионов, К. А. (2026). Ранняя подготовка как ключевой фактор развития детского футбола. *Теория и методика физической культуры*, 1(83), 214–222. https://doi.org/10.48114/2306-5540_2026_1_214